

Узденов М.М.

*Аспирант кафедры истории России
Карачаево-Черкесского государственного университета имени У.Д. Алиева.*

Становление телефонной сети на территории Карачаево-Черкесии (1920-е – первая половина 1930-х гг.)

К 1917 г. телефонизация территории современной Карачаево-Черкесии (Баталпашинский отдел Кубанской области) находилась в зачаточном состоянии. Первые телефонные станции в крупных городах и транспортно-промышленных центрах недалеко от границ Баталпашинского отдела стали появляться в конце XX в. Все учреждения связи тогда относились к Владикавказскому почтово-телеграфному округу [2, с. 106] Первая телефонная линия непосредственно в рассматриваемом регионе появилась в 1908 г. Она соединила станицу Невинномысскую (самый северный населенный пункт отдела) с Управлением Баталпашинского отдела [15, с. 124]. В следующее десятилетие телефонная связь, по-прежнему, не покидала пределов отдельского центра. Лишь около двух десятков аппаратов были установлены в важнейших административных учреждениях отдела и частных домовладениях.

В годы гражданской войны (1918-1920) телефонная связь на территории современной Карачаево-Черкесии, как и другие средства коммуникации, серьезно пострадала. Отряды противоборствующих сторон, пытаясь лишить противника оперативной связи, уничтожали телефонные линии и другое оборудование, что привело к значительному регрессу системы связи в целом.

Понятно, что в условиях гражданской войны говорить о развитии телефонной связи не приходится. Только окончательное установление Советской власти и стабилизация военно-политической обстановки в регионе осенью 1920 г. [1, с. 47] позволили вернуться к вопросу развития на территории современной Карачаево-Черкесской республики телефонной связи. При этом хозяйство рассматриваемого региона, как и всей страны, находилось в серьезном упадке и возможностей для быстрого восстановления коммуникаций связи не имелось.

Тем не менее, уже на одном из первых заседаний революционного комитета Карачаевского округа Горской АССР (выделившегося из Баталпашинского отдела), 8 декабря 1920 г., в числе наиболее актуальных, обсуждался вопрос организации телефонной и телеграфной сети.

В связи с этим ревком был намерен «настоятельно ходатайствовать» перед руководством Горской республики о выделении необходимых материалов и принадлежностей [10, л. 14]. Проводились меры по развитию телефонной связи в 1920-1921 гг. и органами власти Баталпашинского отдела, в состав которого, по-прежнему, входило русское население и горские народы, проживавшие по долинам рек Большой и Малый Зеленчук.

Вопрос развития телефонной связи оставался в числе приоритетных и для руководства Карачаево-Черкесской автономной области (КЧАО), образованной постановлением ВЦИК РСФСР 12 января 1922 г.

Однако острый дефицит местного бюджета, нехватка квалифицированных кадров и оборудования не позволяли Карачаево-Черкессии добиться значительных успехов в этом направлении. Телефонизация области в 1926 г. была указана населением в числе важнейших наказов депутатам КЧАО всех уровней [13, с. 3].

Важность развития данного вида коммуникаций осознавалась и на местном уровне. Так, съезд советов одного из округов КЧАО (Эльбурганского), проходивший 5 мая 1926 г., в числе важнейших отметил и вопрос о телефонизации [7, л. 40]. К этому времени телефонная связь районным исполкома с областным центром (ее качество оценивалось как «вполне удовлетворительное») осуществлялась лишь через местное почтовое отделение, находящееся в ауле Эльбурган [7, л. 48]. Следует отметить, что наличие телефонной точки в данном населенном пункте было обусловлено его статусом административного центра горского населения долины Большого и Малого Зеленчука на протяжении более полувека.

В мае 1926 г. КЧАО была разделена на три субъекта: Карачаевскую автономную область, Черкесский национальный округ (с 1928 г. - автономная область) и Баталпашинский район (вошел в состав Армавирского округа). Это позволило краевым и федеральным органам власти осуществлять адресные капиталовложения в тот или иной регион, что привело к заметному увеличению финансирования. Так, бюджет Карачаевской автономной области (КАО) на 1926-1927 гг. составил 846213 рублей против 625333 рублей за 1925-1926 гг. (рост - 35 %). Это позволило добиться некоторой положительной динамики в развитии телефонной сети региона. Большое значение имело и желание населения области, которое, как отмечалось в источнике, проявляло себя «активно», участвовало в заготовке и доставке строительных материалов для телефонизации [14, с. 33].

Учитывая обширность лесных ресурсов КАО, региональное руко-

водство было готово взять на себя заготовку мачтового леса для использования в качестве опор и столбов. Так, обсуждая вопрос о телефонной связи в Учкуланском округе, члены окружного исполкома 7 апреля 1927 г. опираясь на пожелания населения, решили обратиться в Областное земельное управление КАО с просьбой разрешить вырубку деревьев (для заготовки 300 столбов) в лесных дачах, прилегающих к трем важнейшим селениям Большого Карачая – Учкулан, Карт-Джурт, Хурзук [9, л. 10].

Во многом благодаря активному сотрудничеству органов власти, общественности и населения уже с 1 марта 1926 г. между г. Баталпашинском, станцией Зеленчукской, аулами Ташкепюр (Каменноост) и Учкулан была установлена телефонная связь. Телеграммы также принимались и передавались по телефону. Обыкновенный 3-х минутный разговор обходился в 39 копеек. При этом, как отмечалось в областной печати, слышимость при переговорах была лучше, чем в городской сети [12, с. 4].

Однако, несмотря на достигнутые успехи, ситуация к концу 1920-х гг. в сфере телефонизации региона, по-прежнему, оставалась сложной.

В Карачаевской автономной области недостаточность финансирования побуждала регион организовывать точечное подключение населенных пунктов к линии телефонной связи. В этой связи 25 февраля 1928 г. на заседании Президиума облисполкома КАО был рассмотрен вопрос «О включении в телефонную сеть крупных аулов области». После обсуждения было принято решение возбудить ходатайство перед Северо-Кавказским округом связи об установлении телефонных аппаратов в местах прохождения линии во всех крупных населённых пунктах области и в первую очередь в Учкулане, Хурзук и Эльбрусе и по Тебердинскому ущелью [8, л. 75об].

Сложной оставалась ситуация и в центре бывшей объединенной области – Баталпашинском районе. Так, на 1930 г. из 11 сельских Советов района телефонную связь имели лишь 5 (Баталпашинский, Зеленчукский, Исправненский, Красногорский и Усть-Джегутинский). При этом такие крупные населенные пункты как станица Кардоникская (численность населения (8393 человека), Сторожевая (6696 чел.), а также центр Овечкинских хуторов (17 хуторов с населением 2467) телефонной связи с райцентром не имели [3, л. 30].

Начавшаяся в конце 1920-х гг. коллективизация в значительной степени актуализировала необходимость четкой и оперативной связи между областными и районными центрами и отдаленными населенными пунктами.

В этой связи Управлениями связи Карачаевской и Черкесской автономных областей (ЧАО) были разработаны планы телефонизации области, которые должны были обеспечить поступательное развитие в этом направлении.

На своем заседании 17 мая 1931 г. Президиум Черкесского облисполкома утвердил представленный план, который предполагал в текущем году постройку 43 километровой столбовой линии и подвески 232 километров телефонного провода. При этом сам Облисполком ЧАО был готов принять доленое участие в финансировании строительства в сумме 12792 рублей. Строительство же предполагалось вести с «трудовым участием населения» всех населенных пунктов через угодыя которых планировалось провести линию [4, л. 10].

В этой связи отметим, что телефонизация нередко позиционировалась руководством как поощрительная мера для тех поселений, которые отличились при проведении хозяйственных кампаний. Так, вышеуказанным постановлением Президиума Черкесского облисполкома от 17 мая 1931 г., за успешное выполнение плана мясозаготовок колхозом аула Кара-Паго, было объявлено об устройстве телефонной связи между данным колхозом и г. Баталпашинском. В этой связи руководство области обращалось к Северо-Кавказскому Управлению связи с просьбой продлить проектируемую в 1931 г. телефонную линию до хуторов Дружба и Ново-Георгиевский до аула Кара-Паго. При этом линия телефонной связи с Кара-Паго должна была проходить по возможности вблизи вышеупомянутых хуторов для параллельного включения указанных населенных пунктов в эту цепь. Наряду с этим, передовой колхоз был премирован и телефонным аппаратом [4, л. 11].

К началу 1930-х гг. регион по-прежнему был глубоко дотационным и не обладал необходимыми средствами для проведения масштабной телефонизации. В этой связи руководство ЧАО ставило вопрос перед краевым Управлением Связи о включении вопроса о дополнительном строительстве объектов телефонной связи в области в число первоочередных задач на 1931 г.

Телефонизация в регионе в 1931 г. должна была охватить 90% населенных пунктов области, в то время как в соседнем Баталпашинском районе подобных задач не ставилось. В связи с этим руководство Черкесской АО «категорически» предлагало представительству области при ВЦИК добиться согласия республиканских и союзных органов власти на передачу Баталпашинской центральной телефонной станции в администрирование уполномоченного Начальника Северо-Кавказского Управления связи по ЧАО, обязуясь, в свою очередь, согласовать это

с краевым Управлением [4, л. 11].

Несмотря на вполне четкий и структурированный план и инициативность местного руководства в проведении телефонизации, не все из поставленных задач были выполнены.

Так, в ЧАО в 1932 г. даже не был исполнен в полной мере бюджет по развитию народной связи. 29,2 тысяч рублей, выделенных на строительство телефонной станции, в связи с неправильным оформлением счетов (вследствие чего банк не принимал открываемых кредитов), так и не были освоены [5, л. 19].

Несмотря на значительные трудности, нехватку средств и кадровый дефицит, уже в первой половине 1930-х гг. региону удалось добиться значительных успехов в деле телефонизации территории, о чем свидетельствуют статистические данные. Так, в Карачаевской АО общая протяженность телефонных проводов (в клм.) росла следующими темпами: в 1931 г. – 554; в 1932 – 796; в 1933 – 1032; в 1934 г. - 1072. Соответственно, росло и количество абонентов телефонной сети, которые в основном, располагались в областном центре – г. Микоян-Шахар. За три года оно увеличилось в два раза. Параллельно с ростом телефонной сети усиливалась и ее финансовая база. Доходы телефонной связи за три года выросли более чем в три раза, выразившись в следующих цифрах (в тыс. руб.): 13,0 (1931), 15,8 (1932), 34,5 (1933) 43,7 (1934) [11, с. 151-152].

Однако, несмотря на указанные достижения, в работе по телефонизации, имелись серьезные недостатки.

Так, большая часть населенных пунктов региона к середине 1930-х гг. по-прежнему не имели как телефонной, так и телеграфной связи.

Емкость телефонной станции областного центра Микоян-Шахара (100 номеров) уже к 1935 г. оказалась недостаточной для обслуживания города, сильно выросшего за последние годы. Вызываемая этим загруженность линии, конечно же, отрицательно отражалось на качестве работы городской телефонной сети. Недостаточно развито было обслуживание телефонной связью МБ (местной батареи) в райцентрах и крупных населенных пунктах области. Было очевидно, что ее необходимо увеличить не менее чем вдвое (100 номеров).

Активизировалась в середине 1930-х гг. телефонизация и в ЧАО. Постановлением Президиума Черкесского Областного исполкома от 28 сентября 1934 г. был утвержден представленный отделом связи план расширения телефонной сети области. Он предусматривал сплошную телефонизацию сельских Советов, МТС и совхозов. Общие затраты должны были составить более 53 тысяч рублей. Была намечена постройка новой двухпроводной линии протяженностью 42 км, подве-

ска второго провода по существующей линии на протяжении 225,5 км, установка коммутаторов общей мощностью 109 номеров. При этом в г. Баталпашинске (областном центре) предполагалось установить на переговорной станции два коммутатора (каждый на 6 номеров). Кроме того, планировалось установить коммутаторы в а. Псаучье-Дахе (на 30 номеров), при Черкесской МТС (на 12 номеров). От Баталпашинска до а. Псаучье-Дахе должна была быть проведена подвеска провода, что обеспечило бы улучшение связи не только областного центра, но и всей области с Евдокимовской МТС [6, л. 47].

Таким образом, в деле развития телефонной связи на территории Карачаево-Черкесии в 1920-е – первой половине 1930-х гг. были сделаны неплохие успехи. Телефонизация населенных пунктов, важных хозяйственных и транспортных объектов значительно выросла. В то же время телефоны были достоянием, прежде всего, областных и районных центров. Отдаленные от них селения, как правило, продолжали находиться вне зоны охвата телефонной связью. Эти проблемы только предстояло решить, и руководство Карачаевской и Черкесской автономных областей предпринимало энергичные меры к тому, чтобы значительно расширить телефонизацию рассматриваемых регионов в годы второй и третьей пятилеток.

Библиографический список

1. Батчаева А.М., Бегеулов Р.М. Привлечение горцев Верхней Кубани на службу в Красную армию в период Гражданской войны (1918-1920) // Чтения имени А.С. Дембовецкого: 755-летию Могилева посвящается. Сборник статей I Международной научно-практической конференции. В 2-х частях. (Могилев, 07 октября 2022 г.). Часть 1. – Могилев: Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования «Белорусско-Российский университет», 2022. С. 44-48.
2. Бегеулов Р.М., Косяшников С.А. Иногороднее население на территории Карачаево-Черкесии: вторая половина XIX – начало XX века. – Карачаевск: КЧГУ имени У.Д. Алиева, ООО «Рекламно-информационное агентство на Кавказских Минеральных Водах» (Пятигорск), 2023. 192 с.
3. Государственный архив Карачаево-Черкесской республики (ГА КЧР). Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 22.
4. ГА КЧР. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 30.
5. ГА КЧР. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 56.
6. ГА КЧР. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 92.
7. ГА КЧР. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 49.
8. ГА КЧР. Ф. Р-307. Оп. 1. Д. 12.
9. ГА КЧР. Ф. Р-309. Оп. 1. Д. 3.
10. ГА КЧР. Ф. Р-326. Оп. 1. Д. 2.
11. Итоги хозяйственного и культурного строительства Карачаевской автономной области // Материалы к отчетному докладу Карачаевского облисполкома 5-му областному съезду Советов. – Кисловодск: Кароблиздат, 1935. 248 с.
12. К-в И. Телефонная связь установлена // Горская жизнь. – Баталпашинск, 21 марта 1926.
13. Наказ депутатам в Советы и на съезд Карачаево-Черкесской автономной области на

1926 г. // Горская жизнь. – Баталпашинск, 14 февраля 1926.

14. Советское строительство Карачаевской автономной области // Известия Северо-Кавказского краевого исполкома. 1927. № 2-3. С. 33-37.

15. Хубиев С.А. Просто связисты. – Ставрополь: Ставрополье, 2000. 176 с.

References

1. Batchaeva A.M., Begeulov R.M. Recruitment of the Upper Kuban Highlanders to Serve in the Red Army During the Civil War (1918-1920) // Readings named after A.S. Dembovetsky: Dedicated to the 755th Anniversary of Mogilev. Collection of articles from the 1st International Scientific and Practical Conference. In 2 parts. (Mogilev, October 7, 2022). Part 1. – Mogilev: Interstate Educational Institution of Higher Education “Belarusian-Russian University”, 2022. P. 44-48.
2. Begeulov R.M., Kosyashnikov S.A. Non-resident population on the territory of Karachay-Cherkessia: second half of the 19th - early 20th centuries. - Karachaevska: KChSU named after U.D. Aliyeva, OOO “Advertising and Information Agency on the Caucasian Mineral Waters” (Pyatigorsk), 2023. 192 p.
3. State Archives of the Karachay-Cherkess Republic (GA KCR). F. R-2. Op. 1. D. 22.
4. GA KCR. F. R-2. Op. 1. D. 30.
5. GA KCR. F. R-2. Op. 1. D. 56.
6. GA KCR. F. R-2. Op. 1. D. 92.
7. GA KCR. F. R-19. Op. 1. D. 49.
8. GA KCR. F. R-307. Op. 1. D. 12.
9. GA KCR. F. R-309. Op. 1. D. 3.
10. GA KCR. F. R-326. Op. 1. D. 2.
11. Results of economic and cultural development of the Karachay Autonomous Region // Materials for the report of the Karachay Regional Executive Committee to the 5th Regional Congress of Soviets. – Kislovodsk: Karoblizdat, 1935. 248 p.
12. K-v I. Telephone communication established // Mountain life. - Batalpashinsk, March 21, 1926.
13. Instructions to the deputies to the Soviets and to the Congress of the Karachay-Cherkess Autonomous Region for 1926 // Mountain life. – Batalpashinsk, February 14, 1926.
14. Soviet construction of the Karachay Autonomous Region // News of the North Caucasian Regional Executive Committee. 1927. № 2-3. P. 33-37.
15. Khubiev S.A. Just signalmen. – Stavropol: Stavropolye, 2000. 176 p.

